

ANTROPOLOGI SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS

M. Shalahuddin Hijratullah

Email: 2010128210021@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Pada umumnya IPS adalah sekumpulan ilmu-ilmu sosial yang diintegrasikan untuk sebagai pembelajaran di SD maupun SMP agar dapat menyelesaikan permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam IPS itu ada yang dinamakan ilmu antropologi. Antropologi merupakan suatu ilmu yang pelajari makhluk manusia (anthropos). Dalam artikel ini mencari bagaimana pembelajaran IPS dalam Ilmu antropologi, dan apa saja ilmu-ilmu antropologi yang perlu dipahami.

PENDAHULUAN

IPS ialah perwujudan dari pendekatan interdisiplin pendidikan ilmu-ilmu sosial dengan mengintegrasikan bahan ataupun modul ataupun konsep ilmu-ilmu sosial buat menguasai permasalahan sosial yang diberikan di sekolah selaku sesuatu program pengajaran. IPS selayaknya disampaikan secara menarik dan penuh makna dengan memadukan seluruh komponen pembelajaran secara efektif.

Pembelajaran ialah terjemahan dari kata instruction yang berarti self instruction serta external instruction. Pembelajaran secara umum merupakan aktivitas yang dilakukan guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berganti ke arah yang lebih baik. Makna pembelajaran secara khusus ialah secara behavioristik, pembelajaran merupakan usaha guru buat membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan ataupun stimulus.

Antropologi merupakan suatu ilmu yang pelajari makhluk manusia (anthropos). Secara etimologi, antropologi berasal dari kata anthropos berarti manusia serta logos berarti ilmu. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai suatu yang rumit/kompleks dari segi fisik,

emosi, sosial, dan kebudayaannya. Tujuan dibuatnya artikel ini untuk mengetahui apa saja ilmu-ilmu dari antropologi dan bagaimana antropologi sebagai pembelajaran IPS.

ILMU-ILMU DARI ANTROPOLOGI

Ilmu antropologi dibagi menjadi 5 yaitu paleoantropologi, antropologi fisik, prehistori, etnolinguistik, etnologi. Antropologi Fisik merupakan cabang antropologi yang memfokuskan kajiannya pada manusia selaku organisme biologis, yang salah satunya menekankan pada kajian permasalahan evolusi manusia. Sedangkan kajian yang secara eksklusif mempelajari sisa-sisa badan yang sudah membatu (fosil) yang ditemui dalam lapisan-lapisan tanah disebut paleoantropologi. Antropologi fisik ini mempelajari keragaman manusia didunia dilihat dari segi fisiknya. Ilmu ini berupaya untuk menguasai sejarah terbentuknya keragaman makhluk manusia bersumber pada ciri-ciri wujud ataupun badannya yang nampak secara lahiriah, semacam warna kulit, indeks tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, besar serta bentuk badan, ataupun ciri-ciri fisik bagian dalam seperti golongan darah. Bersumber pada klasifikasi di atas, manusia bisa digolongkan ke dalam sebagian golongan yang disebut ras. Kita tahu kalau di dunia ini ada sebagian jenis ras seperti ras kaukasoid, melanesoid, negroid, serta sebagainya.

Etnolinguistik ataupun antropologi linguistik merupakan sesuatu ilmu bagian yang asal mulanya berkaitan erat dengan ilmu antropologi, terlebih lagi penelitiannya yang berbentuk catatan kata-kata, pelukisan tentang karakteristik serta tata bahasa serta beratus-ratus bahasa suku bangsa yang tersebar di bermacam di muka bumi ini, terkumpul bersama-sama dengan bahan budayaan suku bangsa. Dari bahan ini sudah berkembang bermacam metode analisis kebudayaan, dan bermacam metode untuk menganalisis serta mencatat bahasa-bahasa yang tidak mengenai tulisan. Seluruh bahan serta metode tersebut saat ini sudah terolah pula dalam ilmu linguistik universal. Meski demikian, ilmu etnolinguistik di bermacam ilmiah di dunia masih senantiasa pula berkaitan erat dengan ilmu antropologi, apalagi ialah bagian dari ilmu antropologi.

Prasejarah atau prehistori mempelajari sejarah perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia sebelum manusia mengenal tulisan, Etnologi adalah ilmu yang mempelajari asas-asas manusia melalui kajiannya terhadap sejumlah kebudayaan suku bangsa yang tersebar diseluruh dunia.

ANTROPOLOGI SEBAGAI PEMBELAJARAN IPS

Antropologi yang mengatakan bagaimana keahlian manusia menciptakan hasil- hasil kebudayaan dengan perkembangannya dari keadaan yang belum maju dan kemudian makin maju, ialah sumber dan materi yang wajib dipelajari pada pengajaran IPS. Bagaimana daya adaptasi manusia di bermacam ruang terhadap keadaan kawasan setempat yang menciptakan tingkat- tingkat kebudayaan yang berbeda-beda merupakan materi yang berharga buat memupuk penafsiran para siswa kepada kemampuan budaya manusia yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini bisa memupuk saling penafsiran antar kelompok yang jadi dasar kerjasama di antara kelompok-kelompok yang bersangkutan. Atmosfer serta keahlian ini wajib dipupuk dan disajikan pada pengajaran IPS, kita bakal bisa membukakan pengertian peserta didik seluas-luasnya sehingga mereka tidak menyepelkan dan merendahkan tradisi serta kebiasaan yang berlaku pada kelompok lain. Apalagi sebaliknya mereka hendak mengisolasi dirinya dari warga.

Pembelajaran IPS membutuhkan penyeimbang nilai- nilai lokal, nasional, ataupun global. Demikian pengembangan pembelajaran IPS wajib memandang perwujudan cita- cita bersama. Pembelajaran IPS mutlak dibutuhkan dalam membimbing warga Indonesia ke arah “ self understanding of nation” dalam menanggulangi permasalahan pembangunan serta pembinaan bangsa (nation and character building). Pembelajaran IPS menekankan pada aspek “ pembelajaran” dari pada transfer konsep sebab dalam pembelajaran IPS anggota didik diharapkan mempunyai pemahaman beberapa konsep serta meningkatkan dan melatih perilaku, nilai, moral serta keterampilannya bersumber pada konsep yang sudah dimilikinya. Nilai- nilai dari pembelajaran IPS merupakan buat menunjang peserta didik jadi manusia yang baik dalam kehidupan interaksi tiap hari dimasyarakat. Oleh karenanya, dalam proses pembelajaran IPS itu wajib diupayakan muat nilai-nilai yang berfungsi untuk pembangunan karakter anak selaku bekal hidupnya di masyarakat. Pemahaman guru tentang konsep dan karakteristik pembelajaran IPS merupakan modal penting untuk membimbing belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS. Siswa harus memiliki keterampilan sosial yang baik dengan lingkungan dan masyarakat sekitar dalam IPS dan pembelajaran serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Pada pembelajaran IPS untuk ilmu antropologi ini nantinya akan membuat peserta didik akan mengerti bagaimana caranya menghargai kebudayaan orang lain. Potensi-potensi yang ada di daerah lingkungan siswa baik dari segi lingkungan alam, sosial

maupun budayanya dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran IPS. Pada hal ini antropologi dapat menjadi bahan ajar untuk peserta didik di dalam lingkungan masyarakat dan bisa melihatnya secara langsung.

Tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk menjadikan siswa sebagai warga Negara yang baik dengan memiliki kemampuan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial, oleh karenanya, dalam proses mengajar IPS tidak hanya menekankan pada pembelajaran yang terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotoriknya.

SIMPULAN

Pembelajaran IPS menekankan pada aspek “ pembelajaran” dari pada transfer konsep sebab dalam pembelajaran IPS anggota didik diharapkan mempunyai pemahaman beberapa konsep serta meningkatkan dan melatih perilaku, nilai, moral serta keterampilannya bersumber pada konsep yang sudah dimilikinya.

Pemahaman guru tentang konsep dan karakteristik pembelajaran IPS merupakan modal penting untuk membimbing belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS. Siswa harus memiliki keterampilan sosial yang baik dengan lingkungan dan masyarakat sekitar dalam IPS dan pembelajaran serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Pada pembelajaran IPS untuk ilmu antropologi ini nantinya akan membuat peserta didik akan mengerti bagaimana caranya menghargai kebudayaan orang lain. Potensi-potensi yang ada di daerah lingkungan siswa baik dari segi lingkungan alam, sosial maupun budayanya dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran IPS. Pada hal ini antropologi dapat menjadi bahan ajar untuk peserta didik di dalam lingkungan masyarakat dan bisa melihatnya secara langsung.

REFERENSI

Abbas, E. W. (2013). *Mewacanakan Pendidikan IPS. Mewacanakan Pendidikan IPS.*

Abbas, E. W. (2015). *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal.* WAHANA Jaya Abadi.

Abbas, E. W. (2019). *Building Nation Character Through Education: Proceeding International Seminar on Character Education.*

Febriawan, S. (2013). *Pembelajaran IPS Terpadu “Studi Kasus di Tiga SMP Negeri Kota Semarang”* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

- Jumriani, J. (2020). Interaksi Sosial Pedagang Kain Sasirangan di Kampung Sasirangan Banjarmasin untuk Mempertahankan Kelangsungan Industri.
- Mutiani, M., Subiyakto, B., Jumriani, J., Aslamiah, A., & Afrina, A. (2019). Laporan Penelitian: Relevansi Modal Sosial Dalam Pembelajaran IPS (Studi Kasus Dalam Sistem Zonasi Di Smp Negeri Kota Banjarmasin).
- Nasih, M., Abbas, E. W., & Syaharuddin, S. (2019). Nilai-Nilai Haul Guru Sekumpul Sebagai Sumber Belajar IPS. *Jurnal Socius*, 8(2).
- Putro, H. P. N., & Jumriani, J. (2020). KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI A SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPS.
- RINEKA CIPTA, R. C. (2019). Pengantar Ilmu Antropologi.
- Ruswanto, W. (1997). Ruang Lingkup Ilmu Antropologi. *Ruang Lingkup Antropologi*.
- Subiyakto, B., & Abbas, E. W. (2020). Strategi Pembelajaran IPS: Konsep dan Aplikasi.